

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIY-GEOGRAFIK O'RNINING SANOAT TARMOQLARINI HUDUDIY TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI

Ochilov Gulasal Muzaffarovna

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Xolboyeva Marjona Xayrullayevna

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20791910>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Surxondaryo viloyatining o'ziga xos iqtisodiy-geografik o'ri , uning transchegaraviy, geosiyosiy va transport-logistika salohiyati hamda ushbu omillarning mintaqada sanoat tarmoqlarini hududiy joylashtirishdagi ta'siri chuqur tahlil qilingan. Qiyosiy-geografik metodlar yordamida viloyat sanoat tugunlari toifalangan hamda iqtisodiy geografik o'rin afzalliklaridan samarali foydalanish, klaster tizimini optimallashtirish va xalqaro transport koridorlariga integratsiyalashuv strategiyalari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy-geografik o'rin, sanoatni hududiy tashkil etish, transchegaraviy hudud, transport koridori, sanoat tugunlari, agrosanoat klasteri, mintaqaviy nomutanosiblik, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной научной статье глубоко проанализированы особенности экономико-географического положения (ЭГП) Сурхандарьинской области, её трансграничный, геополитический и транспортно-логистический потенциал, а также влияние этих факторов на территориальное размещение отраслей промышленности в регионе. С помощью сравнительно-географических методов классифицированы промышленные узлы области, а также разработаны стратегии эффективного использования преимуществ экономико-географического положения, оптимизации кластерной системы и интеграции в международные транспортные коридоры.

Ключевые слова: Экономико-географическое положение, территориальная организация промышленности, трансграничный регион, транспортный коридор, промышленные узлы, агропромышленный кластер, региональный дисбаланс, устойчивое развитие.

Annotation: This scientific article deeply analyzes the unique economic and geographical location of Surkhandarya region, its cross-border, geopolitical and transport and logistics potential, and the impact of these factors on the territorial location of industrial sectors in the region. Using comparative geographical methods, the industrial nodes of the region are categorized and strategies for

effective use of the advantages of the economic and geographical location, optimization of the cluster system, and integration into international transport corridors are developed.

Keywords: Economic and geographical location, territorial organization of industry, cross-border area, transport corridor, industrial nodes, agro-industrial cluster, regional imbalance, sustainable development.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida hududlar sanoat salohiyatini oshirish, ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish va mintaqalararo disproporsiyalarni kamaytirish eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Har qanday hududda sanoat tarmoqlarining ixtisoslashuvi va hududiy tashkil etilishi shakllanishiga ta'sir etuvchi determinantlar tizimida iqtisodiy-geografik o'rin yetakchi o'rinni egallaydi.

Surxondaryo viloyati mamlakatimizning eng chekka janubiy hududi bo'lishiga qaramay, uning iqtisodiy geografik o'rni o'ziga xos transchegaraviy, geosiyosiy va transport-logistika xususiyatlariga ega. Viloyat Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan bog'lovchi strategik transport yo'laklarida joylashgan bo'lib, bu holat unga "janubiy darvoza" maqomini beradi. Biroq, mavjud unikal iqtisodiy geografik o'rin imkoniyatlaridan sanoatni hududiy tashkil etishda to'liq va samarali foydalanish oqsoqlanmoqda. Sanoat korxonalarining bir tekis joylashmaganligi hamda xomashyo yo'nalishining ustunligi mintaqaviy iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu nuqtayi nazardan, Surxondaryo viloyati iqtisodiy geografik o'rinining sanoat tarmoqlariga ta'sirini kompleks tadqiq etish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, qiyosiy-geografik tahlil, iqtisodiy-statistik hamda hududiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Sanoat tarmoqlarining hududiy to'planish darajasi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmlari va tumanlararo mutanosiblik ko'rsatkichlari viloyat statistika boshqarmasining 2021–2025-yillardagi rasmiy ma'lumotlari asosida o'rganildi. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy-geografik o'rnini mikromintaqaviy va makromintaqaviy darajada baholaganda, uning sanoatga ta'sir etuvchi quyidagi o'ziga xos jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

Transchegaraviy geosiyosiy o'rin: Viloyat sharqda Tojikiston Respublikasi, g'arbda Turkmaniston, janubda Afg'oniston bilan chegaradosh. Bu transchegaraviy holat tashqi bozorlarga chiqish va eksportga yo'naltirilgan sanoat tarmoqlarini (qurilish materiallari, oziq-ovqat, tekstil) rivojlantirish uchun qulay zamin yaratadi.

Transport-magistral o‘rin: Region orqali o‘tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan Toshkent–Termiz (M-39) avtomobil yo‘li hamda Amudaryo ustidagi "Do‘stlik" ko‘prigi viloyatni trans-afg‘on transport koridorining asosiy bog‘lovchi markaziga aylantiradi. Termiz daryo porti esa O‘zbekistondagi yagona xalqaro suv transporti tugunidir. O‘tkazilgan statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, viloyat jami sanoat mahsulotining qariyb 80 foizdan ortig‘i Janubiy va Markaziy zonalar hissasiga to‘g‘ri keladi. Lokallashuv va sanoat zichligi darajasi Denov tumani va Termiz shahrida o‘ta yuqori bo‘lsa, Muzrabot va Bandixon tumanlarida eng quyi darajani qayd etgan. Bu iqtisodiy-geografik o‘rinning transport tarmoqlari va yirik demografik tugunlarga yaqinlik omili bilan bevosita bog‘liqligini isbotlaydi.

Qulay iqtisodiy geografik o‘rniga qaramay, bugungi kunda Surxondaryo sanoatida bir qator tizimli va mintaqaviy muammolar ko‘zga tashlanmoqda. Bularga misol tariqasida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

Hududiy iqtisodiy disproporsiya: Sanoat potensialining yirik urbanizatsiyalashgan markazlarda (Denov va Termiz) va transport koridorlari yoqasida to‘planishi natijasida chekka hududlar (Qizirik, Bandixon, Muzrabot) iqtisodiy periferiyaga aylanib qolgan. Bu holat ichki migratsiyaning kuchayishiga va hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikka olib kelmoqda.

"Eksport tuzi" va qo‘shilgan qiymat zanjirining uzilganligi: Viloyat mineral va agrosanoat resurslariga juda boy bo‘lsa-da, sanoat strukturasi hamon birlamchi qayta ishlash (yarimfabrikat) xarakteriga ega. Masalan, yetishtirilayotgan ingichka tolali paxta tolasining hamda Boysun va Sharg‘un ko‘mir konlaridan olinadigan xomashyoning salmoqli qismi chuqur qayta ishlanmasdan region tashqarisiga chiqariladi.

Ekologik-geografik cheklovlar va suv tanqisligi: Surxon-Sherobod iqtisodiy-geografik rayonining eng zaif nuqtasi — bu suv resurslarining cheklanganligidir. Iqlim o‘zgarishi, Amudaryo va Surxondaryo havzalarida suv sathining kamayishi kelgusida yuqori suv sarflaydigan kimyo, qog‘oz va to‘qimachilik korxonalarini kengaytirishga to‘siq bo‘lmoqda.

O‘tkazilgan iqtisodiy-geografik tadqiqot natijalariga ko‘ra, Surxondaryo viloyati sanoat kompleksini hududiy to‘g‘ri tashkil etish va mintaqaviy muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish zarur:

- "Janubiy transport darvozasi" imkoniyatlarini kapitallashtirish: Termiz erkin iqtisodiy zonasi (EIZ) va Termiz xalqaro savdo markazi hududida Afg‘oniston va Pokiston bozorlari ehtiyojlarini hisobga olgan holda, eksportga

yo'naltirilgan multimodal sanoat klasterlarini (farmatsevtika, tayyor kiyim-kechak, elektrotehnika) barpo etish.

-Sanoatlashuv darajasi past bo'lgan tumanlarda (Bandixon, Qizirik, Muzrabot) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi kichik va o'rta ishlab chiqarish quvvatlarini, zamonaviy minitexnologiyalarni joriy etish orqali hududiy disproporsiyani yumshatish.

- Mintaqadagi agroklimatik qulayliklardan foydalanib, Sherobod va Muzrabot kabi cho'l tumanlarida quyosh va shamol energiyasiga asoslangan muqobil energetika sanoatini shakllantirish, sanoat korxonalarida suvni qayta ishlatish (aylanma suv tizimi) texnologiyalarini joriy qilish.

-Boysun va Sariosiyo tumanlarida faqat xomashyo qazib olish emas, balki ularni tayyor qurilish va sanoat mahsuloti holatiga keltiruvchi kimyo-texnologik va metallurgiya klasterlarini tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo iqtisodiy geografik o'rni hudud iqtisodiyotining drayveri bo'la oladi. Buning uchun sanoatni shunchaki joylashtirish emas, balki uni transport yo'laklari va barqaror resurs manbalari bilan chuqur integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Asanov G.R., Nabixanov M., Tojiyeva Z.N. O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. – Toshkent: Universitet, 2019. – 280 b.
- 2.Soliyev A.S. Mintaqaviy iqtisodiyot. – Toshkent: Universitet, 2020. – 312 b.
- 3.Kayumov A.A. Sanoat geografiyasining dolzarb muammolari va hududiy tarkibini optimallashtirish. // O'zbekiston Geografiya jamiyati axboroti. – 4.Toshkent, 2021. – № 58. – B. 45-52.
- 5.Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasining yillik tahliliy hisobotlari (www.surxondaryo.stat.uz)
- 6.Sh.B.Qurbonov,V.N.Federko "O'zbekiston geografiyasi". Darslik.2024.

